

CIRCUITO FEDERAL: CIRCUITO DE VISITAS TÉCNICAS NOS PRINCIPAIS TRIBUNAIS SUPERIORES EM BRASÍLIA – DF

Romulo Rhemo Palitot Braga – Curso de Direito -

romulo.palitot@unipe.edu.br

Antonio Albuquerque Toscano Filho – Curso de Direito -

antonio.filho@unipe.edu.br

DOI 10.5281/zenodo.17498970

O Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ) tem se destacado pela promoção de experiências acadêmicas que conectam teoria e prática. Um exemplo marcante é o Projeto Circuito Federal, uma iniciativa inovadora voltada para estudantes do 4º ao 10º período do curso de Direito, que visa proporcionar uma formação jurídica diferenciada e integrada com a realidade institucional do país. A seleção dos participantes é feita por meio de edital, com base em critérios objetivos como coeficiente de rendimento e participação em atividades acadêmicas complementares. Os estudantes selecionados embarcam em uma imersão institucional em Brasília, onde têm a oportunidade de conhecer de perto o funcionamento de órgãos do sistema de Justiça e da estrutura política nacional. Durante a experiência, os alunos visitam tribunais superiores, o Congresso Nacional, o Conselho Federal da OAB, o Ministério Público e outros importantes espaços de atuação jurídica e democrática. Além das visitas técnicas, a interação com autoridades e profissionais renomados contribui para a formação cidadã, o amadurecimento profissional e o fortalecimento do projeto pedagógico do curso. A iniciativa reafirma o compromisso do UNIPÊ com uma educação superior que ultrapassa os muros da sala de aula e aposta em

INTER SCIENTIA

ISSN 2317-7217

REVISTA INTERCIENTIA | EDIÇÃO ESPECIAL | XIV SAPIENS | OUT/2025

metodologias formativas voltadas para a vivência real e o protagonismo estudantil. Durante uma semana, 15 alunos selecionados participaram de um cronograma intenso de visitas técnicas guiadas a instituições como: Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ), Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Tribunal Superior do Trabalho (TST), Congresso Nacional, Palácio do Planalto, Conselho Federal da OAB, Procuradoria-Geral da República (PGR), Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), Complexo Penitenciário da Papuda e escritórios de advocacia. As atividades foram conduzidas por autoridades de destaque nacional como ministros, parlamentares, procuradores, conselheiros e juristas que compartilharam conhecimento e trajetórias, promovendo uma vivência singular e inspiradora. A logística local foi viabilizada pelo UNIPÊ, enquanto os estudantes custearam passagens e hospedagem, caracterizando o projeto como uma parceria institucional com protagonismo discente. O Circuito Federal potencializa a formação jurídica através da articulação entre teoria e prática, fortalecendo a compreensão do sistema de Justiça e estimulando o pensamento crítico dos discentes. O contato direto com o cotidiano das instituições permitiu que os alunos entendessem de forma aprofundada o funcionamento real dos três poderes e suas interações com o Direito. Muitos relataram que a experiência influenciou diretamente suas escolhas profissionais e ampliou suas perspectivas de carreira. A ampla divulgação nas redes sociais e no portal institucional ampliou o alcance da iniciativa, promovendo engajamento da comunidade acadêmica e o fortalecimento da imagem institucional do curso de Direito do UNIPÊ. O Circuito Federal consolida-se como uma boa prática acadêmica de integração entre ensino, empregabilidade e vivência cidadã, promovendo um modelo pedagógico experiencial que aproxima os alunos das instâncias decisórias do país. A continuidade e

expansão do projeto são recomendadas como estratégia para o fortalecimento do ensino jurídico conectado com os desafios institucionais e democráticos do Brasil, reafirmando o compromisso do UNIPÊ com a formação de profissionais preparados, conscientes e socialmente comprometidos.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação.** *Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito.* Resolução CNE/CES nº 5, de 17 de dezembro de 2018. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 18 dez. 2018.

FARIA, José Eduardo. **Sociologia jurídica: direito e modernidade.** 13. ed. São Paulo: Atlas, 2020.

MORAN, José. **A educação que desejamos: novos desafios e como chegar lá.** 6. ed. Campinas: Papirus, 2018.

ISSN 2317-7217

REVISTA INTERCIENTIA | EDIÇÃO ESPECIAL | XIV SAPIENS | OUT/2025

